
Ein anderer Weg zum Innenkreisradius

Herald Schröder

Wir werden hier eine unbekannte Formel für den Innenkreisradius eines Dreiecks herleiten.

Es ist bekannt, daß der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden den Mittelpunkt des Innenkreises ergibt. Dazu betrachten wir folgende Abbildung:

↑

$$b = y + z$$

Zuerst müssen wir y oder z ermitteln. Dazu dienen die beiden Gleichungen:

$$b = y + z \quad (8.1)$$

$$y \cdot \tan \frac{\gamma}{2} = z \cdot \tan \frac{\alpha}{2} \quad (8.2)$$

Wir setzen Gleichung (1) in Gleichung (2) ein:

$$y \cdot \tan \frac{\gamma}{2} = (b - y) \cdot \tan \frac{\alpha}{2}$$

Wir lösen nach y auf:

$$y = \frac{b \cdot \tan \frac{\alpha}{2}}{\tan \frac{\gamma}{2} + \tan \frac{\alpha}{2}}$$

Nach der zweiten Zeichnung gilt:

$$\rho = y \cdot \tan \frac{\gamma}{2}$$

Also:

$$\rho = \frac{b \cdot \tan \frac{\gamma}{2} \cdot \tan \frac{\alpha}{2}}{\tan \frac{\gamma}{2} + \tan \frac{\alpha}{2}}$$

Zyklisch vertauscht ergibt sich:

$$\rho = \frac{c \cdot \tan \frac{\alpha}{2} \cdot \tan \frac{\beta}{2}}{\tan \frac{\alpha}{2} + \tan \frac{\beta}{2}}$$

$$\rho = \frac{a \cdot \tan \frac{\beta}{2} \cdot \tan \frac{\gamma}{2}}{\tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\gamma}{2}}$$

Diese drei Formeln für den Innenkreisradius sind in der mathematischen Literatur nicht auffindbar.

[1] Harald Schröder, "Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001